

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

Мубинжонов Азиз Даминович
Илхомжонова Севара Тулкиновна
Абдуллаева Паризода Рустамовна
Ахмедов Дилшод Хабибуллоевич

**Кафедра хирургических болезней педиатрического факультета,
Самаркандский государственный медицинский университет,
г. Самарканд, Узбекистан**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14842452>

Аннотация: В данной статье рассматривается специфика детской хирургии.

Ключевые слова: дети, жалобы, диагностика, лечение, терапия.

Лечебная кафедра детской хирургии занимается исследованием и изучением особенностей детских хирургических патологий и заболеваний. Детская хирургия выделилась в самостоятельную дисциплину совсем недавно, примерно в конце прошлого века. Термин «хирургия» в переводе с древнегреческого языка происходит от слов «chéir» — рука и «érgon» — действие или работа.

Работа детской хирургии направлена на решение проблем, связанных с хирургическими патологическими заболеваниями, которые развиваются в детском возрасте. Детская хирургия изучает возникновение этих патологий. Также ученые-хирурги занимаются оптимизацией и совершенствованием существующих диагностических, лечебных и профилактических методик и мероприятий.

Существует несколько причин, по которым раздел медицины «детская хирургия» считается не просто одним из самых сложных разделов ухода за детьми, а самым сложным разделом в медицине вообще. Первая причина этого заключается в том, что многие врожденные пороки диагностируются либо во время беременности, либо сразу после рождения ребенка, и это дает основание для хирургического вмешательства с целью устранения таких патологий. То есть, чем раньше проводится операция и устраняется патология, тем больше шансов у ребенка вырасти полностью здоровым. Но, такие операции должны проводить хирурги, которые полностью осознают и наполнены знаниями об отличиях и особенностях новорожденного организма ребенка, находящегося в стадии формирования и развития, и плохо адаптированного к стрессовым ситуациям, таким как наркоз и сама операция. Вторая причина сложности детской хирургии — слишком большое количество и разнообразие детских хирургических патологий и заболеваний. Перечень детских заболеваний в несколько раз превышает перечень заболеваний у взрослых. С одной стороны, детский хирург должен иметь высокий уровень подготовки и высокую квалификацию в своих навыках, с другой стороны, нет широких возможностей для получения такой квалификации, в связи с широчайшим спектром заболеваний и малым количеством однотипных операций.

Только сегодня детская хирургия начинает выделять отдельные специальности, такие как детская травматология, урология, ортопедия и челюстно-лицевая хирургия. До нашего времени детская хирургия включала в себя все эти отделения и была самой обширной отраслью медицины.

Сегодня детская хирургия развивается семимильными шагами, что отличает ее от других направлений медицины. Здесь внедряются новейшие методики и технологии проведения сложных операций. Внедряется применение электроножей и лазерных ножей. Также внедряются новые методы диагностики детских хирургических заболеваний, такие как лапароскопия, компьютерная томография, эндоскопия, магнитно-резонансная томография и радиальное изотопное сканирование. При консервативном лечении детей применяются принципиально новые препараты.

Следует отметить, что современная детская хирургия уже находится на пороге внедрения в практику операций по устранению врожденных патологий у детей еще в утробном состоянии.

Большинство детских хирургических заболеваний имеют яркую клиническую симптоматику. Каждому виду заболевания свойственны определенные симптомы. К наиболее распространенным симптомам хирургических заболеваний у детей можно отнести следующие:

- ❖ ступор или кома (нарушение сознания ребенка различной интенсивности и тяжести), может сопровождать черепно-мозговую травму.
- ❖ повышенная температура тела или лихорадочное состояние ярко выражают воспалительный процесс, который может возникнуть вследствие холецистита, аппендицита, абсцесса, омфалита или флегмоны.
- ❖ болевые ощущения, различной интенсивности и выраженности, локализующиеся в любой области тела, сопровождают и проявляются при патологиях или травмах любого органа.
- ❖ патологии сердечного ритма, одышка, сердцебиение, боли в области сердца являются симптомами заболеваний или патологий сердечно-сосудистой системы организма ребенка.
- ❖ кашель, ощущения инородного тела в органах дыхательной системы, одышка, обычно это проявления заболеваний легких, опухолей в дыхательной системе, дефектов или аномалий развития дыхательной системы ребенка.
- ❖ пороки физиологического развития проявляются нарушениями функций конечностей (верхних и нижних).
- ❖ тошнота и рвота, боли в животе, изжога, частые срыгивания, отказ от еды, вздутие живота, снижение аппетита, запоры или поносы, все это симптомы заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Одним из наиболее частых симптомов хирургического заболевания у ребенка является изменение поведения, такое как потеря интереса к игре, вялость или малоподвижность. Для диагностики детских хирургических заболеваний используются лабораторные и инструментальные методы исследования.

При этом к лабораторным методам диагностики относятся: общий анализ крови (выявление воспаления, анемии или опухолевого поражения кровеносной и кроветворной систем), общий анализ мочи (выявляются патологии и нарушения функции почек), биохимический анализ крови (отражается функция печени, почек и других систем организма).

Инструментальные методы диагностики хирургических заболеваний у детей включают:

- ❖ Рентгенография (видны патологические изменения в тканях легких и костей). С помощью рентгенографии диагностируют аномалии и пороки развития ребенка, заболевания в брюшной полости.
- ❖ УЗИ применяется для диагностики нарушений функций желудочно-кишечного тракта, сердечной системы и травм различных органов.
- ❖ фиброзофагогастродуоденоскопия (проводится эндоскопом). Этот метод визуализирует язвы желудка, двенадцатиперстной кишки и пороки развития пищевода.
- ❖ ангиография, с введением контрастного вещества, для четкости изображения органов на снимках.
- ❖ компьютерная томография помогает диагностировать травматические повреждения скелета или патологии его развития.
- ❖ магнитно-резонансная томография обязательна при диагностике опухолей мягких тканей.
- ❖ артроскопия (введение прибора (эндоскопа) в полость сустава), проводится для исследования суставной жидкости при подозрении на патологию в полостях суставов.
- ❖ фистулография (выполнение серии обзорных снимков с введением контрастного вещества в патологический ход).
- ❖ реовазография проводится при необходимости оценки сосудистого кровотока в конечностях.
- ❖ пункционная биопсия (патоморфологическое исследование с помощью хирургической иглы).

References:

1. БелГУ, каф. хирургических болезней; Сост.: М.В. Судаков и др.; Рец.: В.П. Самсонов, С.И. Иванов: Руководство по хирургическим болезням. - Белгород: БелГУ, 2008
2. ГОУ ВПО "Казанский гос. медицинский ун-т" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию РФ, Студенческое научное общество КГМУ: Сборник тезисов. - Казань: КГМУ, 2007
3. МО РФ; БелГУ, каф. акушерства, гинекологии и педиатрии; Сост.: Т.А. Романова, В.М. Гаглоев: Программа промежуточной аттестации студентов по дисциплине "Детская хирургия". - Белгород: БелГУ, 2003
4. МО РФ; БелГУ, каф. акушерства, гинекологии и педиатрии; Сост.: Т.А. Романова, В.М. Гаглоев: Учебная программа дисциплины "Детская хирургия". - Белгород: БелГУ, 2003
5. Под ред. Ю.Ф. Исакова: Хирургические болезни у детей. - М.: Медицина, 1998